

O papel da Logística Verde: Transporte Sustentável

The role of green logistics: sustainable transportation

El papel de la logística verde: transporte sostenible

Beatriz Batista Santana da Silva¹
Beatriz.silva242@fatec.sp.gov.br

Mateus Brito de Oliveira²
Mateus.oliveira55@fatec.sp.gov.br

Vitor Hugo Navas Rodrigues³
Vitor.rodrigues18@fatec.sp.gov.br

Lea Paz da Silva⁴
Lea.silva3@fatec.sp.gov.br

Palavras-chave:

Logística Verde.
Transporte.
Meio Ambiente.

Keywords:

Green Logistics
Transportation
Environment

Palabras clave:

Logística Verde
Transporte
Ambiente

Apresentado em:

03 dezembro, 2025

Evento:

8º EnGeTec

Local do evento:

Fatec Zona Leste

Resumo:

O presente estudo tem como objetivo analisar as estratégias de logística verde e o impacto das transportadoras de produtos no meio ambiente, com ênfase na compreensão de como a dinâmica das entregas contribui para a emissão de gases poluentes. A pesquisa foi desenvolvida por meio de revisão bibliográfica e aplicação de um questionário a 32 indivíduos com contato frequente com operações logísticas de entrega. Os resultados indicaram predominância de uma amostra jovem, além de evidenciar o conhecimento dos participantes sobre os impactos ambientais gerados pelas transportadoras e o nível de familiaridade com o conceito de logística verde. A investigação também promoveu reflexão crítica acerca das medidas que podem ser adotadas para reduzir os impactos ambientais decorrentes do transporte de mercadorias. Conclui-se que existe a necessidade de ampliar a conscientização da população sobre os efeitos ambientais das entregas de produtos, estimulando mudanças comportamentais tanto por parte dos consumidores quanto das empresas transportadoras.

Abstract:

This study aims to analyze green logistics strategies and the impact of product carriers on the environment, focusing on understanding how delivery dynamics contribute to gas emissions. The research was developed through a bibliographic review and a questionnaire applied to 32 individuals who frequently interact with delivery logistics operations. The results showed a predominance of a young population and highlighted the participants' awareness of the environmental impacts caused by carriers, as well as their level of knowledge about green logistics. The study also encouraged critical thinking regarding the measures that can be adopted to mitigate environmental impacts resulting from freight transportation. It is concluded that there is a need to increase public awareness of the environmental effects caused by product deliveries, promoting behavioral change among both consumers and transport companies.

Resumen:

El presente estudio tiene como objetivo analizar las estrategias de la logística verde y el impacto ambiental de las empresas transportadoras de productos, con énfasis en comprender cómo la dinámica de las entregas contribuye a la emisión de gases contaminantes. La investigación se desarrolló mediante una revisión bibliográfica y la aplicación de un cuestionario a 32 personas que mantienen contacto frecuente con operaciones logísticas de entrega. Los resultados mostraron una predominancia de una población joven, además de evidenciar el conocimiento de los participantes acerca de los impactos ambientales generados por las transportadoras y su nivel de familiaridad con el concepto de logística verde. El estudio también promovió una reflexión crítica sobre las medidas que pueden adoptarse para reducir los impactos ambientales derivados del transporte de mercancías. Se concluye que existe la necesidad de ampliar la concienciación de la población respecto a los efectos ambientales de las entregas de productos, fomentando cambios de comportamiento tanto por parte de los consumidores como de las empresas transportadoras.

1. Introdução

A logística é uma das atividades econômicas mais antigas e, ao mesmo tempo, um dos conceitos mais modernos e dinâmicos do mundo contemporâneo. Seu papel fundamental é sistematizar os processos de aquisição, armazenagem e transporte, assegurando que bens e serviços sejam entregues de forma eficiente e com o melhor aproveitamento de recursos.

Dentro desse contexto, surge o conceito de logística verde, que incorpora práticas sustentáveis à cadeia logística com o objetivo de minimizar os impactos ambientais. Essa abordagem busca reduzir a emissão de poluentes, otimizar o uso de recursos naturais e promover a eficiência energética por meio da adoção de tecnologias limpas, da renovação de frotas e da melhoria no planejamento de rotas de transporte.

A globalização e o crescimento da produção e do consumo em larga escala destacaram a importância da gestão da logística verde como estratégia essencial para a prevenção de danos ambientais. Essa gestão sustentável contribui não apenas para a preservação ambiental, mas também para a melhoria da imagem corporativa e da competitividade das empresas no mercado, que cada vez mais valoriza práticas ambientalmente responsáveis.

Nos últimos anos, o tema sustentabilidade tem ganhado relevância nas agendas públicas e privadas, impulsionando políticas de incentivo e legislação voltadas à redução de impactos ambientais. Assim, a logística verde surge como uma alternativa viável para equilibrar a eficiência operacional e a responsabilidade socioambiental.

O principal desafio, entretanto, consiste em conciliar custos operacionais e sustentabilidade ambiental, uma vez que muitas empresas ainda percebem a adoção de práticas verdes como um investimento de retorno incerto. Para compreender melhor essa relação, este estudo adota uma abordagem exploratória e descritiva, fundamentada em pesquisa bibliográfica e na aplicação de um questionário destinado a indivíduos com contato direto com serviços de entrega.

Diante desse cenário, a questão que orienta a presente pesquisa é: Como as estratégias de logística verde podem promover, de forma eficaz, a redução dos impactos ambientais nas operações de transporte?

O objetivo geral deste estudo é analisar estratégias de implementação da logística verde em empresas de transporte, identificando práticas que estimulem a sustentabilidade ambiental sem comprometer a eficiência e a competitividade no mercado.

O artigo está estruturado da seguinte forma: a primeira parte apresenta o referencial teórico sobre logística verde; em seguida, são discutidos os procedimentos metodológicos adotados; posteriormente, são analisados os resultados obtidos a partir da pesquisa de campo; e, por fim, apresentam-se as considerações finais, destacando as contribuições e limitações do estudo.

2. Fundamentação Teórica

2.1. Elementos logísticos

De acordo com Ballou (2015), a logística tem como função coordenar os recursos e processos dentro da cadeia de abastecimento, buscando alcançar o melhor custo-benefício possível. O objetivo é reduzir custos operacionais sem comprometer a qualidade do serviço prestado, garantindo a satisfação do cliente final.

Conforme Novaes (2001), o fluxo logístico envolve um conjunto de etapas interligadas que abrangem o planejamento, a operação e o controle das atividades logísticas, desde a aquisição de matérias-primas até a entrega final dos produtos. Esse processo visa atender às necessidades do cliente de forma eficiente e sustentável.

Figura 1 – Elementos do fluxo logístico

Fonte: Novaes (2001, p. 36)

Com o avanço das tecnologias e das práticas de gestão, a logística passou a incorporar princípios de sustentabilidade. Rodrigue, Slack e Comtois (2013) destacam cinco estratégias essenciais para aumentar a eficiência logística e reduzir o impacto ambiental, conforme apresentado na Figura 2.

Figura 2- Tecnologias e Estratégias para a Logística Verde

Estratégias	Práticas	Vantagens
Melhoria da eficiência energética	Adoção de tecnologias e práticas que reduzam o consumo de energia e combustível no transporte logístico.	Diminuição dos custos e das emissões de gases poluentes.
Aplicação de práticas logísticas sustentáveis	Inserção de ações que priorizem a sustentabilidade ambiental.	Melhoria da imagem corporativa e maior aceitação no mercado.
Implementação de transportes limpos	Utilização de tecnologias inovadoras e combustíveis alternativos.	Redução significativa de gases de efeito estufa.
Otimização de rotas e consolidação de cargas	Planejamento de cargas e trajetos para evitar viagens ociosas.	Menor consumo de combustível e redução da pegada de carbono.
Integração da cadeia logística	Comunicação eficiente entre todos os elos da cadeia de suprimentos.	Aumento da eficiência operacional e diminuição de impactos ambientais.

Fonte: autores (2025)

Essas práticas reforçam a importância da gestão estratégica da logística verde, integrando inovação, tecnologia e responsabilidade ambiental como pilares da competitividade empresarial.

2.1. O consumidor verde

Nos últimos anos, o avanço da conscientização ambiental tem modificado o comportamento dos consumidores, originando o chamado consumidor verde (DIAS, 2011). Esse novo perfil preocupa-se não apenas com o preço e a qualidade dos produtos, mas também com o impacto ambiental gerado por seu ciclo de vida.

Santos et al. (2015) descrevem que uma cadeia logística verde deve abranger ações sustentáveis em todas as etapas, desde o empacotamento até a distribuição e a gestão da informação. Essas etapas incluem:

- Empacotamento verde: uso de materiais recicláveis e biodegradáveis, minimizando o desperdício de recursos.
- Carga e descarga verde: modernização de equipamentos e redução do uso de máquinas poluentes.
- Armazenamento verde: estruturação dos espaços para otimizar a movimentação de produtos e reduzir o consumo energético.
- Transporte verde: adoção de veículos elétricos, híbridos ou movidos a biocombustíveis, além da otimização de rotas.
- Distribuição urbana verde: desenvolvimento de canais logísticos que considerem tanto o fluxo de produtos quanto o de resíduos.
- Gestão da informação verde: monitoramento e controle de dados logísticos para minimizar desperdícios e avaliar indicadores ambientais.

A incorporação de práticas sustentáveis nas atividades empresariais é um diferencial competitivo. Segundo Nilson e Silveira (2013), empresas que demonstram comprometimento ambiental conquistam melhor reputação e fortalecem sua marca no mercado. Lin e Ho (2011) complementam que a inovação e a sustentabilidade, quando integradas aos processos logísticos, geram vantagens operacionais e econômicas duradouras.

Pesquisas recentes corroboram essa visão. Para Moreira et al. (2022) e Oliveira et al. (2019), a logística verde representa um mecanismo essencial para alinhar o crescimento econômico à preservação ambiental, destacando-se como ferramenta estratégica para o desenvolvimento sustentável nas organizações modernas.

3. Método

Para o desenvolvimento deste estudo, foi utilizada uma abordagem exploratória e descritiva, combinando pesquisa bibliográfica e aplicação de questionário.

Segundo Gil (2002, p. 44), a pesquisa bibliográfica é aquela “[...] desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”. Esse tipo de estudo é fundamental para o embasamento teórico, pois permite ao pesquisador compreender o estado atual do conhecimento sobre o tema e identificar lacunas que possam ser exploradas.

Complementarmente, conforme Siena (2007), a pesquisa exploratória visa aproximar o pesquisador do problema, tornando-o mais explícito e auxiliando na formulação de hipóteses. Já a pesquisa descritiva busca caracterizar fenômenos e estabelecer relações entre variáveis sem, necessariamente, manipulá-las.

Dessa forma, este trabalho teve como base uma revisão bibliográfica sobre logística verde e transporte sustentável, bem como a aplicação de um questionário estruturado junto a 32 respondentes. O público-alvo foi composto por pessoas que possuem contato frequente com serviços de entrega, permitindo identificar percepções, níveis de conhecimento e atitudes relacionadas ao impacto ambiental das operações logísticas.

O questionário abordou temas como a compreensão do conceito de logística verde; percepção sobre os impactos ambientais do transporte de mercadorias; hábitos de consumo e consciência ecológica; e opinião sobre medidas empresariais voltadas à sustentabilidade no transporte.

Os dados coletados foram organizados e analisados de forma quantitativa e interpretativa, possibilitando a identificação de tendências de comportamento e grau de conscientização ambiental entre os participantes.

Essa metodologia permitiu compreender não apenas a percepção da população sobre a logística verde, mas também identificar oportunidades para o aprimoramento das práticas sustentáveis no setor de transportes.

4. Resultados e Discussões

A aplicação do questionário teve como objetivo compreender o nível de conhecimento da população sobre logística verde e sua percepção quanto aos impactos ambientais gerados pelo transporte de mercadorias. A seguir, são apresentados e analisados os principais resultados obtidos.

4.1. Descrição da amostra

De acordo com o Gráfico 1, entre os 32 participantes, observa-se predominância de indivíduos com idade entre 18 e 24 anos e 25 e 34 anos, ambas as faixas representando 34,4% da amostra. Esse dado evidencia que o grupo pesquisado é composto majoritariamente por jovens adultos. Em contrapartida, a participação de pessoas acima de 45 anos foi reduzida, demonstrando baixa representatividade de faixas etárias mais elevadas.

Gráfico 1 – Faixa etária dos respondentes

Fonte: autores (2025)

O Gráfico 2 demonstra que 40,6% dos participantes acreditam que o transporte de mercadorias impacta fortemente o meio ambiente, enquanto 34,4% o reconhecem de forma moderada e 21,9% consideram que o impacto não é tão expressivo. Esses resultados revelam que a maioria reconhece a contribuição negativa do setor logístico para a poluição, o que indica uma percepção ambiental relativamente consolidada.

Gráfico 2 – Você acredita que o transporte de mercadorias impacta negativamente o meio ambiente?

Fonte: autores (2025)

Quanto ao nível de conhecimento sobre o termo “logística verde”, o Gráfico 3 mostra que 46,9% dos respondentes já ouviram falar, mas possuem pouco aprofundamento, enquanto 28,1% afirmaram conhecer bem o conceito e 25% nunca haviam ouvido falar. Essa distribuição demonstra que o conceito ainda é pouco difundido, o que reforça a necessidade de campanhas educativas e de divulgação sobre práticas logísticas sustentáveis.

Gráfico 3 – Você conhece o termo logística verde?

Fonte: autores (2025)

O Gráfico 4 aborda se os consumidores consideram os impactos ambientais do transporte ao realizar compras online. Observa-se que 37,5% nunca levam essa questão em consideração, enquanto 28,1% o fazem às vezes e apenas 18,8% sempre consideram. Esses dados sugerem que a consciência ambiental ainda não se reflete de forma consistente nos hábitos de consumo, havendo espaço para avanços em educação ambiental e comunicação empresarial.

Gráfico 4 – Você considera o impacto ambiental do transporte ao comprar um produto online?

Fonte: autores (2025)

No Gráfico 5, ao serem questionados sobre as ações que as empresas poderiam adotar para reduzir o impacto ambiental nas entregas, 53,1% dos respondentes escolheram a opção “todas as anteriores”, que inclui uso de veículos elétricos ou híbridos, otimização de rotas e agrupamento de entregas. Essa resposta revela compreensão crítica e alinhamento com boas práticas de sustentabilidade.

Gráfico 5 – Na sua opinião como as empresas podem reduzir o impacto dos transportes nas entregas?

Fonte: autores (2025)

Sobre a relação entre entregas rápidas e poluição, o Gráfico 6 mostra que 40,6% acreditam que talvez contribuam para o aumento da poluição, enquanto 18,8% afirmam que sim, com certeza. Esses dados sugerem que ainda há dúvida entre os consumidores sobre o impacto ambiental das entregas expresso, mas já existe uma percepção de que a pressa nas entregas pode agravar a emissão de gases e o consumo energético.

Gráfico 6 – Você acha que entregas muito rápidas (como no mesmo dia) contribuem com maior poluição?

Fonte: autores (2025)

Em relação à disposição para esperar mais tempo pela entrega caso isso ajudasse a reduzir a poluição, o Gráfico 7 indica que 28,1% aceitariam sem problemas, 28,1% aceitariam dependendo da diferença de tempo e 25% consideram que depende do produto. Essa distribuição aponta uma tendência positiva à conscientização ambiental, ainda que condicionada à conveniência.

Gráfico 7 – Você aceitaria esperar mais tempo pela entrega se isso ajudasse a reduzir a poluição?

Fonte: autores (2025)

O Gráfico 8 analisa a comunicação das empresas quanto ao uso de transporte sustentável ou compensação de carbono. Verifica-se que 40,6% afirmaram já ter visto alguma iniciativa do tipo, enquanto 31,3% nunca tiveram contato com esse tipo de informação. Tal dado demonstra que as práticas sustentáveis das empresas ainda não são amplamente divulgadas, o que compromete a percepção positiva dos consumidores.

Gráfico 8 – Você já viu alguma empresa informar que utiliza transporte sustentável ou compensação de carbono?

Fonte: autores (2025)

Por fim, o Gráfico 9 indica que 50% dos respondentes nunca escolheram um produto considerando a embalagem ou o transporte sustentável, enquanto 25% o fazem ocasionalmente. Esse resultado reforça que, embora exista crescente consciência ambiental, as ações efetivas de consumo sustentável ainda são limitadas.

Gráfico 9 – Você já escolheu algum produto levando em consideração a embalagem ou o transporte sustentável?

Fonte: autores (2025)

De modo geral, os resultados mostram que a população jovem tem certo grau de consciência ambiental, mas falta informação e incentivo para a adoção de comportamentos mais sustentáveis. Essa constatação reforça a necessidade de educação ambiental continuada, bem como de estratégias de comunicação empresarial mais transparentes sobre as ações sustentáveis adotadas nas operações logísticas.

5. Considerações Finais

O presente estudo teve como objetivo compreender a aplicação prática da logística verde e o nível de conscientização da população quanto aos impactos ambientais causados pelas transportadoras de produtos. Buscou-se, sobretudo, promover uma reflexão crítica sobre como as estratégias sustentáveis podem ser integradas às operações logísticas, contribuindo para a redução de danos ambientais e o fortalecimento da responsabilidade socioambiental das empresas.

A partir da questão norteadora — Como as estratégias da logística verde promovem de forma eficaz a redução dos impactos ambientais nas operações de transporte? — foi possível identificar que as **ações** sustentáveis na logística ainda estão em processo de consolidação. Apesar de muitos consumidores reconhecerem os impactos ambientais do transporte, poucos demonstram comportamento efetivamente sustentável em suas escolhas de consumo.

Os resultados obtidos com o questionário indicaram predominância de um público jovem (entre 18 e 34 anos) e revelaram que, embora exista certo conhecimento sobre o conceito de logística verde, a difusão do tema ainda é limitada. Isso reforça a necessidade de ampliar o acesso à informação e à educação ambiental, especialmente no contexto urbano e empresarial.

Também foi constatado que os participantes percebem benefícios concretos na adoção de práticas sustentáveis por parte das empresas — como o uso de veículos elétricos ou híbridos, a otimização de rotas e a consolidação de entregas — reconhecendo essas medidas como eficazes na **redução da** emissão de gases poluentes e na eficiência energética. No entanto, grande parte dos consumidores ainda não incorpora a sustentabilidade em suas decisões de compra, o que demonstra a necessidade de campanhas educativas e incentivos econômicos voltados a comportamentos ecológicos.

Em termos práticos, este estudo reforça que a logística verde pode atuar como ferramenta estratégica para as empresas que buscam alinhar competitividade e sustentabilidade. Ao adotar políticas ambientais e investir em tecnologias limpas, as organizações fortalecem sua imagem institucional, reduzem custos operacionais e contribuem para o cumprimento de metas globais de descarbonização.

Por fim, é importante destacar que a transição para um modelo logístico sustentável depende tanto de mudanças estruturais nas organizações quanto de mudanças culturais nos hábitos de consumo. A conscientização ambiental, aliada à inovação tecnológica, constitui o caminho mais promissor para a construção de cadeias logísticas mais limpas, eficientes e responsáveis.

Referências

ALVARENGA, Tiago Henrique de Paula; RODRIGUEZ, Carlos Manuel Taboada. **Reflexões sobre a logística verde na redução dos impactos ambientais.** *Revista Eletrônica Teccen*, v. 11, n. 1, p. 1–7, 2018. Disponível em: <http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/xmlui/bitstream/handle/riufcg/31972/REFLEX%C3%95ES%20SOBRE%20A%20LOG%C3%8DSTICA%20VERDE%20NA%20REDU%C3%87%C3%83O%20DOS%20IMPACTOS%20AMBIENTAIS.pdf>. Acesso em: 13 mar. 2025.

BALLOU, Ronald H. **Logística Empresarial: transporte, administração de materiais e distribuição física.** São Paulo: Atlas, 2015.

BRITO, Milton Francisco; SILVA, José Luís Gomes. **Logística verde: uma ferramenta estratégica na tomada de decisão.** *Revista Espacios*, v. 38, n. 18, p. 1–14, 2016. Disponível em: <https://www.revistaespacios.com/a17v38n18/a17v38n18p08.pdf>. Acesso em: 4 abr. 2025.

DIAS, Reinaldo. **Gestão ambiental: responsabilidade social e sustentabilidade.** São Paulo: Atlas, 2011.

FERREIRA, Breno Rezende. **A logística como ferramenta de gestão.** Centro Universitário de Brasília – UniCEUB, 2025. Disponível em: <https://repositorio.uniceub.br/jspui/bitstream/123456789/913/2/20386859.pdf>. Acesso em: 27 mar. 2025.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa.** 6. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

LIN, C. Y.; HO, Y. H. **An empirical study on logistics service providers' intention to adopt green innovations.** *Journal of Technology Management & Innovation*, v. 3, n. 1, p. 17–26, 2008.

MOREIRA, Soraia Alves; POTENSA, Monica dos Santos; SANTOS, Lechan Colares; CRUZ, Erika Maymi Kato; RODRIGUES, Valdecir Cahoni. **Logística verde: uma revisão sistemática de literatura.** *Encontro Internacional de Gestão, Desenvolvimento e Inovação (EIGEDIN)*, v. 6, n. 1, p. 1–13, 2022. Disponível em: <https://periodicos.ufms.br/index.php/EIGEDIN/article/view/16982>. Acesso em: 25 fev. 2025.

NILSON, Marisa. **Logística reversa e logística verde: proposição de um modelo de evidenciação e avaliação de práticas em instituições federais de ensino superior.** 2015. Dissertação (Mestrado em Administração) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2015. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/135096>. Acesso em: 18 fev. 2025.

NILSON, M.; SILVEIRA, M. L. G. **Panorama da abordagem ambiental dos cursos do centro tecnológico de uma instituição de ensino superior catarinense.** In: *Colóquio de Gestión Universitaria en Américas*, 13., 2013, Buenos Aires. Anais [...]. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 2013.

NOVAES, Antônio Galvão. **Logística e gerenciamento da cadeia de distribuição: estratégia, operação e avaliação.** Rio de Janeiro: Campus, 2001.

OLIVEIRA, Alana Naiara Conrado; MELO, Janayna Coelho de; TEIXEIRA, Cássia Regina Bianchini; MOYA, Murilo Tomazini Munhoz. **Logística verde: um novo mecanismo de sustentabilidade ambiental no sistema operacional das empresas.** *Revista SITEFA*, v. 2, n. 1, p. 1–12, 2019. DOI: 10.33635/sitefa.v2i1.78. Disponível em: <https://publicacoes.fatecsertaozinho.edu.br/sitefa/article/download/78/63/710>. Acesso em: 5 fev. 2025.

PEREIRA, L. R.; SANTOS, E. P. **Adoção de práticas sustentáveis no transporte urbano: desafios e oportunidades.** *Revista Brasileira de Logística Sustentável*, v. 4, n. 2, p. 45–62, 2024.

RODRIGUES, Karina Carvalho et al. **Logística e gestão do transporte: a influência do transporte no custo logístico de uma indústria de rações.** *Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento*, v. 9, n. 10, p. 82–106,

2018. DOI: 10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/administracao/gestao-do-transporte. Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/administracao/gestao-do-transporte>. Acesso em: 5 fev. 2025.

RODRIGUE, Jean-Paul; SLACK, Brian; COMTOIS, Claude. **Green Logistics**. In: *The Geography of Transport Systems*. 3. ed. New York: Routledge, 2013.

SANTOS, J. S. et al. **Logística verde: conceituação e direcionamentos para a aplicação**. *Revista Eletrônica em Gestão, Educação e Tecnologia Ambiental*, v. 19, n. 2, p. 314–331, 2015.

SIENA, O. **Metodologia da pesquisa científica: elementos para elaboração e apresentação de trabalhos acadêmicos**. Porto Velho: Fundação Universidade Federal de Rondônia, 2007.

ZHU, Q.; GENG, Y. **Drivers and barriers of extended supply chain practices for energy saving and emission reduction among Chinese manufacturers**. *Journal of Cleaner Production*, v. 56, p. 1–8, 2023.

"Os conteúdos expressos no trabalho, assim como os direitos autorais de figuras e dados, bem como sua revisão ortográfica e das normas são de inteira responsabilidade do(s) autor(es)."

"O(s) autor(es) do trabalho declara(m) que durante a preparação do manuscrito foi(foram) utilizado(as) a(s) ferramenta(s)/serviço(s) CHATGPT de Inteligência Artificial (IA) para revisão gramatical e análise de coesão e coerência textual. Após utilizar esta ferramenta/serviço, os autores editaram e revisaram o conteúdo conforme necessário e assumem total responsabilidade pelo conteúdo da publicação."